

Міністерство охорони здоров'я України
Харківський державний медичний університет

**МЕДИЦИНА
ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ**
Збірник тез

II

Харків
2001

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

МЕДИЦИНА ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ

Збірник тез

конференції молодих вчених

*Харківського державного медичного
університету*

(Харків, 17-18 січня 2001р.)

Частина II

Харків 2001

УДК 61.061.3 (043.2)

ББК 61 (063)

Медицина третього тисячоліття: Збірник тез конф. молодих вчених Харк. держ. мед. ун-ту (Харків, 17-18 січ. 2001 р.): У 3 ч. – Харків, 2001. – Ч. II. – 98 с.

Під редакцією академіка А.Я.Циганенка

Редакційна рада:

Мала Л.Т., Грищенко В.І., Кривонос М.В.,
Масловський С.Ю., Костюк І.Ф., Кравчун П.Г.,
Марковський В.Д., Одинець Ю.В.;

Редакційна колегія:

Білий О.М., Бітчук О.Д., Гаргін В.В., Грищенко М.Г.,
Михайлов О.Б., Назарян Р.С., Рябоконт Є.М.,
Степаненко О.Ю., Усенко С.А., Чайченко Т.В.,
Шевченко О.С., Шевченко О.С., Шумова Н.В.

Відповідальний за випуск Ю.С.Паращук

*Затверджено вченою радою ХДМУ.
Протокол № 11 від 21 грудня 2000 р.*

ВИКЛАДАННЯ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСНОВ СТВОРЕННЯ ГАРМОНІЙНОЇ СІМ'Ї В РАМКАХ КУРСУ ВАЛЕОЛОГІЇ ДІТЯМ ШКІЛЬНОГО ВІКУ І ПІДЛІТКАМ

Шевченко О.С., Шевченко В.В., Савенко І.О., Гончарова Л.В.

Молодіжна організація медиків Харкова

У сучасній шкільній програмі, програмі ВНЗ часто не передбачені заняття, що готують молодих людей до створення гармонійної родини, планування і народження дитини, навчають безпечної полової поведінці. Таке положення справ, на наш погляд, збільшує частоту ранніх шлюбів, розлучень, вагітностей, абортів, відмовлення від дітей. З метою допомоги існуючим державним структурам, що проводять санітарно-просвітницьку роботу, волонтери Молодіжної організації медиків Харкова проводять лекції і семінари, спрямовані на навчання принципам здорового способу життя в учнівській молоді. Лекційну роботу ведуть винятково медичні працівники.

При створенні родини молоді люди зіштовхуються з соціальними та психологічними проблемами, багато з яких пов'язані з відсутністю знань про фізіологію людини, основи особистої гігієни, методи контрацепції, захисту від захворювань, що передаються статевим шляхом. Розуміння причин і механізмів виникнення захворювань дозволяє уникнути їхнє виникнення.

Методами нашої роботи слугують лекції і семінари, екскурсії в музеї нормальної і патологічної анатомії Харківського державного медичного університету, створення інформаційної літератури, участь у міських і обласних акціях «АнтиСНІД», «Антинаркотики», «День молоді родини» та ін. Лекції перед студентами і школярами завжди супроводжуються демонстрацією слайдів і плакатів. Проводяться анкетування, що дозволяють виявити інформованість молоді і скоригувати інформацію з урахуванням знань аудиторії.

Організація постійно звертається за консультативною допомогою до професорів ХДМУ, ХМАПО, веде співробітництво з громадськими та державними організаціями, використовує існуючі методики викладання медичних знань у широкі маси та розробляє свої. Зокрема, просвітницька робота організації здійснюється відповідно до власної авторської програми, яка формувалася на протязі 6 років.

Викладання медико-психологічних основ створення гармонійної сім'ї є однією з головних задач Молодіжної організації медиків Харкова. Для роботи за цією темою крім медиків запрошуються соціологи, психологи та соціальні працівники.

Шевченко О.С., Шевченко В.В., Савенко І.О., Гончарова Л.В. Викладання медико-психологічних основ створення гармонійної сім'ї в рамках курсу валеології дітям шкільного віку і підліткам / Збірник тез конференції молодих вчених Харківського державного медичного університету "Медицина третього тисячоліття" (17-18 січня 2001 р.), частина 2. - Харків: ХДМУ, 2001. - С. 88.

НА ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ОРГАНИЗМА	
<i>Кратенко Р.И.</i>	78
ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ	
<i>Маслова Н.М.</i>	79
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОПЕРАТОРОВ ВДТ ПЭВМ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
<i>Орехова Е.Н.</i>	80
ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ КРЫС ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ЧАСТОТОЙ 60 кГц	
<i>Пилипенко Н.О.</i>	82
ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ	
<i>Попов О.И., Семко Н.Г.</i>	83
ВЛИЯНИЕ АНИОННОГО АЗОКРАСИТЕЛЯ ТВЕРДОГО СИНЕГО НА ЭМБРИОГЕНЕЗ	
<i>Сысоева В.Н., Штрифанова О.А.</i>	83
ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ И ЕГО РЕГУЛЯЦИЯ В ПЛАЗМЕ И ЭРИТРОЦИТАХ КРОВИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ И ОСТРОЙ ФОРМАМИ ХОЛЕЦИСТИТА	
<i>Трегубова Н.В.</i>	84
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ, ОСВАИВАЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»	
<i>Усенко С.А.</i>	85
МЕДИЦИНСКОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	
<i>Усенко С.А., Усенко М.С.</i>	86
ПОКАЗНИКИ СПЕЦИФИЧНОГО І НЕСПЕЦИФИЧНОГО ІМУНІТЕТУ ДО ДИФТЕРІЇ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ	
<i>Усенко С.Г.</i>	87
ВИКЛАДАННЯ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСНОВ СТВОРЕННЯ ГАРМОНІЙНОЇ СІМ'Ї В РАМКАХ КУРСУ ВАЛЕОЛОГІЇ ДІТЯМ ШКІЛЬНОГО ВІКУ І ПІДЛІТКАМ	
<i>Шевченко О.С., Шевченко В.В., Савенко І.О., Гончарова Л.В.</i>	88
СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ПРИЙМАЛЕНЬ ТА ПУНКТИВ МЕДИКО-САНІТАРНОГО ПРОСВІТНИЦТВА У ВНЗ ТА В ОБЛАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ЛІКАРНІ	
<i>Шевченко О.С., Ігнаткіна О.В., Латішев Л.С., Шевченко В.В., Савенко І.О.</i>	89
РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТИРОВАНИЯ ПО ВЬЯВЛЕНІЮ ЗНАНИЙ О ПУТЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ	
<i>Шевченко А.С., Земляной В.А., Савенко И.А., Белоцерковский Ю.И., Шевченко В.В.</i>	90

**ВИКЛАДАННЯ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСНОВ
СТВОРЕННЯ ГАРМОНІЙНОЇ СІМ'Ї
В РАМКАХ КУРСУ ВАЛЕОЛОГІЇ
ДІТЯМ ШКІЛЬНОГО ВІКУ І ПІДЛІТКАМ**

Шевченко О.С., Шевченко В.В., Савенко І.О., Гончарова Л.В.

Молодіжна організація медиків Харкова

У сучасній шкільній програмі, програмі ВНЗ часто не передбачені заняття, що готують молодих людей до створення гармонічної родини, плануванню і народженню дитини, навчають безпечної полової поведінці. Таке положення справ, на наш погляд, збільшує частоту ранніх шлюбів, розлучень, вагітностей, абортів, відмовлення від дітей. З метою допомоги існуючим державним структурам, що проводять санітарно-просвітницьку роботу, волонтери Молодіжної організації медиків Харкова проводять лекції і семінари, спрямовані на навчання принципам здорового способу життя в учнівській молоді. Лекційну роботу ведуть винятково медичні працівники.

При створенні родини молоді люди зіштовхуються з соціальними та психологічними проблемами, багато з яких пов'язані з відсутністю знань про фізіологію людини, основи особистої гігієни, методи контрацепції, захисту від захворювань, що передаються статевим шляхом. Розуміння причин і механізмів виникнення захворювань дозволяє уникнути їхнє виникнення.

Методами нашої роботи служать лекції і семінари, екскурсії в музеї нормальної і патологічної анатомії Харківського державного медичного університету, створення інформаційної літератури, участь у міських і обласних акціях «АнтиСНІД», «Антинаркотики», «День молоді родини» та ін. Лекції перед студентами і школярами завжди супроводжуються демонстрацією слайдів і плакатів. Проводяться анкетування, що дозволяють виявити інформованість молоді і скорегувати інформацію з урахуванням знань аудиторії.

Організація постійно звертається за консультативною допомогою до професорів ХДМУ, ХМАПО, веде співробітництво з громадськими та державними організаціями, використовує існуючі методики викладання медичних знань у широкі маси та розробляє свої. Зокрема, просвітницька робота організації здійснюється відповідно власної авторської програмою, яка формувалася на протязі 6 років.

Викладання медико-психологічних основ створення гармонічної сім'ї є однією з головних задач Молодіжної організації медиків Харкова. Для роботи за цією темою крім медиків запрошуються соціологи, психологи та соціальні працівники.